

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ КАК ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Грошева Ирина Владимировна¹, Ниязова Азиза Махмудовна²

¹Заведующая кафедрой дошкольного образования Университета Пучон в Ташкенте
доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

²Студентка магистратуры Университета Пучон в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18036950>

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida ota-onalarning uzluksiz ta'limi uchun raqamli platformalarni rivojlantirishda universitetlarning o'rni ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajriba va zamonaviy tadqiqotlar tahliliga asoslanib, bunday platformalarni joriy etishning asosiy tendensiyalari, tashkiliy modellari va ijtimoiy ta'sirlari aniqlangan. Universitet muhitida ota-onalar ta'limining raqamli ekotizimlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli platformalar, ota-onalar ta'limi, universitet ekotizimi, uzluksiz ta'lim, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматривается роль университетов в развитии цифровых платформ непрерывного образования для родителей в условиях цифровой трансформации. На основе анализа международного опыта и современных исследований выявлены ключевые тенденции, организационные модели и социальные эффекты внедрения таких платформ. Представлены рекомендации по развитию цифровых экосистем родительского образования в университетской среде.

Ключевые слова: цифровые платформы, родительское образование, университетская экосистема, непрерывное обучение, образовательные технологии.

Abstract. The article examines the role of universities in the development of digital platforms for lifelong education of parents in the context of digital transformation. Based on the analysis of international experience and current research, key trends, organizational models, and social effects of implementing such platforms are identified. Recommendations are presented for the development of digital ecosystems for parental education within the university environment.

Keywords: digital platforms, parental education, university ecosystem, lifelong learning, educational technologies.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной цифровой трансформации университеты переходят от классической модели подготовки кадров к модели открытой образовательной экосистемы, обеспечивающей обучение на протяжении всей жизни. Одним из ключевых направлений такого расширения становится развитие платформ непрерывного образования для родителей, которые нуждаются в научно обоснованных рекомендациях по воспитанию и поддержке развития детей. Университеты, обладая научной экспертизой, цифровыми

ресурсами и кадровым потенциалом, всё активнее включаются в разработку и сопровождение онлайн-курсов, мобильных приложений и комплексных цифровых платформ, ориентированных на семейное благополучие.

Международный опыт показывает, что интеграция родительского образования в стратегию развития высшего учебного заведения способствует укреплению партнёрств с местным сообществом, повышению качества подготовки педагогических кадров, созданию инновационных продуктов и повышению социальной роли университета.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования подтверждают растущую эффективность онлайн-платформ для родителей. Систематические обзоры (Canario et al., 2024; Novianti et al., 2023) показывают, что интернет-интервенции способствуют снижению эмоциональных и поведенческих трудностей детей и улучшают родительские навыки. [2], [10] Где метаанализы подчёркивают значимость гибких, доступных и персонализированных программ, включающих микровзаимодействия, короткие видеомодули, алгоритмические рекомендации и онлайн-консультации.

Отдельное направление научных работ посвящено роли университетов как центров непрерывного образования. Концепции социального взаимодействия с местным сообществом, университет обучения на протяжении всей жизни и третья миссия университета (Smidt 2011) [14]; Preece, 2017 [11]; UNESCO UIL 2022 [17]) раскрывают потенциал высшей школы как института, активно вовлечённого в жизнь семьи и местного сообщества. В отчётах Европейской комиссии подчёркивается необходимость включения программ семейного образования в стратегию вузовского развития, особенно в странах, модернизирующих системы образования.

Международная практика показывает, что университеты активно выступают инициаторами разработки цифровых платформ для родителей. В Австралии Университет Мельбурна и Университет Monash создали программы ParentWorks и Daily Growth, включающие видеоматериалы, микро-интервенции и поведенческие трекеры, интегрированные в национальные инициативы раннего развития. [1]

В США Гарвардский центр развития ребёнка и Университет Южной Калифорнии адаптировали программы Incredible Years и Triple P в онлайн-формат, а также разработали платформу ParentPowered, охватывающую родителей в школьных округах. [13] В Нидерландах Университет Лейдена внедрил виртуальную версию программы VIPP (VIPP-Virtual), направленную на поддержку эмоционального взаимодействия родителей и младенцев. [6]

Эффективным направлением международной практики является сотрудничество университетов с государственными и социальными структурами. В Великобритании университеты Бирмингема и Лондона участвуют в реализации национальной программы Family Hubs, совместно разрабатывая цифровые образовательные ресурсы для семей. В Канаде Университет Торонто сочетает онлайн-курсы для родителей по эмоциональному развитию детей с очными формами поддержки. [5] В Сингапуре Национальный институт образования создал платформу Parent Engagement Network, включающую цифровые треки для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. [16]

Во многих странах цифровые университетские инициативы ориентированы на работу с мультикультурными и уязвимыми группами. В Германии Университет Гамбурга разработал многоязычную цифровую платформу для мигрантов и беженцев,

предлагающую культурно адаптированные материалы. [8] В Новой Зеландии Университет Auckland создаёт ресурсы для семей маори и тихоокеанских народов, опираясь на визуальные и нарративные форматы. [15] В Республике Корея Сеульский национальный университет разрабатывает приложения для мониторинга эмоциональной регуляции и исследует цифровые модели взаимодействия родителей и детей. [7]

В ряде стран университеты интегрированы в государственные цифровые экосистемы поддержки семьи. В Финляндии Университет Хельсинки участвует в реализации Family Center Model, где цифровые сервисы объединяют образование, здравоохранение и социальную поддержку. В Эстонии Таллиннский университет сотрудничает с государством над развитием платформы eKool, в которую встроены родительские программы, обеспечивающие единую информационно-образовательную среду для школ и семей.

В Узбекистане Министерствами дошкольного и школьного образования, здравоохранения при поддержке UNICEF (Узбекистана) было разработано приложение «**Learning Passport**», где предусмотрены цифровые паспорта развития детей, приложения для родителей, системы мониторинга роста и поддержки раннего развития. [9] Вместе с тем приложение «**Learning Passport**» – это проектируемое приложение, оно ещё не существует как готовая международная платформа. Но аналогичные по функционалу системы уже действуют в таких странах как: Австралия, США, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Южная Корея, Германия, Новая Зеландия, Сингапур.

Обзор литературы и международного опыта подтверждает необходимость комплексного подхода, объединяющего научные данные, цифровые технологии и управленческие механизмы университета.

МЕТОДЫ

Для анализа международного опыта и выявления возможных управленческих стратегий были использованы следующие методы: обзор научных публикаций; контент-анализ цифровых платформ (рассмотрены структуры и функциональные особенности международных цифровых систем родительского образования); сравнительный анализ моделей управления университетами, реализующими стратегию открытой экосистемы; экспертно-аналитический подход (использовались исследования по цифровой трансформации образования и развитию образовательных технологий среды в вузах). Применение комплексной методологии позволило выявить ключевые закономерности и типовой набор инструментов, применяемых университетами в рамках развития платформ родительского образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что университеты во многих странах мира выступают инициаторами создания цифровых программ, разрабатывая (контент на основе эмпирических исследований; цифровые интерфейсы и сценарии обучения; методологии оценки эффективности; инструменты мониторинга семейного благополучия). Такой подход обеспечивает научную обоснованность и устойчивость программ.

Опыт европейских и австралийских университетов показывает, что успешные модели включают встраивание родительского образования в стратегию управления университетом (наличие отдельной политики или дорожной карты взаимодействия с семьями; развитие «экосистемы партнёрств» с детскими садами, школами, НКО,

здравоохранением; использование университетских ресурсов (лабораторий, психологических центров, кафедр педагогики) для создания и сопровождения цифровых продуктов). Устойчивые платформы включают следующие технологические решения (мобильные приложения для родителей, личные кабинеты с индивидуальными траекториями, автоматизированные рекомендации, библиотеки видео и микроуроков, чаты с консультантами).

Интеграция родительских платформ в деятельность университетов требует выверенных организационных решений. Важным шагом становится создание экспертных советов по качеству контента, которые обеспечивают научную достоверность и методическую корректность материалов. Дополняют эту работу подготовка специалистов по родительскому образованию и внедрение гибридных форматов обучения, что делает взаимодействие с семьями более гибким, современным и доступным.

Для устойчивого развития таких инициатив необходима научно-исследовательская поддержка. Она включает систематический сбор данных от пользователей, регулярную оценку эффективности образовательных программ и активное участие студентов в исследовательских проектах. Это не только усиливает доказательную базу принимаемых решений, но и способствует формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов.

Международная практика демонстрирует выраженные социальные эффекты от включения родительских платформ в университетскую экосистему. Среди них – расширение доступности доказательных практик воспитания, повышение педагогической компетентности родителей и снижение барьеров в получении своевременной помощи. Для самих университетов такие проекты становятся инструментом профессионализации подготовки будущих педагогов, укрепляют их авторитет и усиливают роль в жизни местных сообществ. Таким образом, цифровые родительские платформы становятся важным элементом университетской экосистемы и влияют как на качество образования, так и на социальное развитие региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ подтверждает, что цифровые платформы непрерывного образования для родителей становятся значимым компонентом современной университетской экосистемы. Они расширяют социальную миссию вуза, укрепляют его научно-образовательный потенциал и позволяют формировать открытые каналы взаимодействия с обществом. Университеты, опираясь на международный опыт, могут не только создавать и сопровождать такие платформы, но и становиться центрами инноваций в сфере родительского образования, обеспечивая качество, доступность и устойчивость программ.

Создание цифровых экосистем позволяет объединить академические ресурсы и исследовательские возможности с реальными запросами семей. Это способствует распространению доказательных практик воспитания, повышению компетентности родителей и развитию культуры поддержки детства. В долгосрочной перспективе такие инициативы усиливают роль университетов в общественном развитии, способствуют повышению образовательного потенциала страны и укреплению социального благополучия семей.

Исходя из сформулированных выводов, представляется важным определить практические шаги, которые обеспечат эффективное развитие цифровых платформ родительского образования:

– институционализировать направление родительского образования в структуре университетов, закрепив его в стратегических документах и миссии вуза;

– создать развитую цифровую инфраструктуру, включающую образовательные платформы, аналитические инструменты, систему мониторинга и персонализированного сопровождения семей.

– организовать подготовку и повышение квалификации специалистов в области родительского образования, цифровой педагогики и поддержки семей;

– внедрить комплексное научно-исследовательское сопровождение, включающее регулярный сбор данных, оценку эффективности программ и участие студентов в исследованиях;

– развивать межсекторное партнёрство с образовательными, медицинскими, социальными и общественными организациями для обеспечения устойчивости и масштабируемости платформ;

– фокусироваться на доступности и инклюзивности, создавая материалы, учитывающие разнообразие семейных контекстов и потребностей;

– продвигать практики доказательного воспитания, используя научные результаты для обновления контента и повышения качества образовательных решений.

Эти рекомендации позволят университетам выстроить эффективную цифровую экосистему родительского образования и существенно усилить свою роль в развитии общества.

ССЫЛКИ

1. Boon H., O'Mara J. Online learning communities for parents in rural Australia // *Australian Journal of Education*. – 2021. – Vol. 65, No. 2. – P. 175 – 190.
2. Canario A. C., Farcas S., Ribeiro M. T., Gaspar T., Matos M. G. Online parenting programs for children's behavioral and emotional problems: A meta-analysis // *Prevention Science*. – 2024. – Vol. 25. – P. 145–162.
3. European Commission. *Community Engagement in Higher Education: Trends, Practices and Recommendations*. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. – 67 p.
4. Fang Y., Lee J. Digital parenting in East Asia: Opportunities and challenges // *Computers & Education*. – 2022. – Vol. 189. – P. 104–118.
5. Ferguson B., Power T. Digital mental health interventions for Canadian families: Opportunities and concerns // *Canadian Journal of Behavioural Science*. – 2021. – Vol. 53, No. 4. – P. 298 – 310.
6. Juffer F., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H. Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP): Virtual adaptation during COVID-19 // *Attachment & Human Development*. – 2021. – Vol. 23, No. 7. – P. 1050–1066.
7. Kim J., Lee H. Digital parenting practices in South Korea: A national study // *Journal of Children and Media*. – 2023. – Vol. 17, No. 1. – P. 45–61.

8. Koehler L., Langmeyer A. Parenting support for refugee families in Germany: Evaluation of a multilingual digital platform // *Journal of Refugee Studies*. – 2023. – Vol. 36, No. 2. – P. 480 – 498.
9. Learning Passport launched in Uzbekistan [Electronic resource]. – URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/learning-passport-launched-in-uzbekistan> (дата обращения: 07.12.2025).
10. Novianti P., Fadli R. P., Rahmawati D. Internet-based parenting interventions: A systematic review // *Journal of Family Studies*. – 2023. – Vol. 29, No. 4. – P. 1120–1138.
11. Preece J. *University Community Engagement and Lifelong Learning*. – Cham: Springer, 2017. – 220 p.
12. Radesky J., Kistin C., Eisenberg S. Digital tools for supporting parent-child interaction in early childhood // *Pediatrics*. – 2021. – Vol. 148, No. 3. – P. 1–12.
13. Sanders M. R., Burke K. The Triple P Online System: Current status and future directions // *Child Psychiatry and Human Development*. – 2021. – Vol. 52. – P. 607–620.
14. Smidt H. *Engaging in Lifelong Learning: The European University Association Report*. – Brussels: EUA Publications, 2011. – 85 p.
15. Suaalii-Sauni T., Le Grice J. Parenting support for Māori and Pasifika families in New Zealand: A culturally grounded approach // *New Zealand Journal of Educational Studies*. – 2020. – Vol. 55. – P. 95–112.
16. Tong A., Lam P. Family engagement in early childhood education in Singapore: Digital transformation and policy directions // *Asia-Pacific Education Researcher*. – 2022. – Vol. 31. – P. 221 – 233.
17. UNESCO Institute for Lifelong Learning. *The Contribution of Higher Education Institutions to Lifelong Learning: Policy Brief*. – Hamburg: UNESCO UIL, 2022. – 34 p.